

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ШКАЛА СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА НАРУШЕНИЯ РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН СО ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ И ОЖИРЕНИЕМ Расуль-Заде Ю.Г.¹, Шодиев Б.В.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Нарушение рецептивности эндометрия у женщин со вторичным бесплодием и ожирением имеет многофакторную природу и формируется под влиянием метаболических, воспалительных, структурных и гемодинамических механизмов. Целью исследования явилась разработка интегральной шкалы стратификации риска нарушения рецептивности эндометрия у женщин со вторичным бесплодием и ожирением перед программами вспомогательных репродуктивных технологий. Обследованы 213 женщин репродуктивного возраста со вторичным бесплодием, из них 159 пациенток с ожирением и 54 женщины без ожирения. На основании многофакторного анализа выделены наиболее значимые предикторы нарушения рецептивности: НОМА-IR >2,7, висцеральное ожирение, высокий воспалительный индекс, эндометрий менее 7 мм, PI маточных артерий >3,0, low-flow фенотип и комбинированный дисрецептивный фенотип.

Ключевые слова: вторичное бесплодие, ожирение, рецептивность эндометрия, интегральная шкала, стратификация риска, НОМА-IR, low-flow фенотип, BPT.

INTEGRATED RISK STRATIFICATION SCALE FOR IMPAIRED ENDOMETRIAL RECEPTIVITY IN WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY AND OBESITY Rasul-Zade Y.G.¹, Shodiev B.V.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Endometrial receptivity disorders in women with secondary infertility and obesity have a multifactorial nature and develop under the influence of metabolic, inflammatory, structural and hemodynamic mechanisms. The aim of the study was to develop an integral risk stratification scale for impaired endometrial receptivity in women with secondary infertility and obesity before assisted reproductive technology programs. A total of 213 women of reproductive age with secondary infertility were examined, including 159 patients with obesity and 54 women without obesity. Based on multivariate analysis, the most significant predictors of impaired receptivity were identified: HOMA-IR >2.7, visceral obesity, high inflammatory index, endometrial thickness less than 7 mm, uterine artery PI >3.0, low-flow phenotype and combined dysreceptive phenotype.

Keywords: secondary infertility, obesity, endometrial receptivity, integral scale, risk stratification, HOMA-IR, low-flow phenotype, ART

ИККИЛАМЧИ БЕПУШТЛИК ВА СЕМИЗЛИККА ЭГА АЁЛЛАРДА ЭНДОМЕТРИЙ РЕЦЕПТИВЛИГИ БУЗИЛИШИ ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ИНТЕГРАЛ ШКАЛАСИ

Расуль-Заде Ю.Г.¹, Шодиев Б.В.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Иккиламчи бепуштлиқ ва семизликка эга аёлларда эндометрий рецептивлигининг бузилиши кўп омилли хусусиятга эга бўлиб, метаболик, яллиғланиш, структур ва гемодинамик механизмлар таъсирида шаклланади. Тадқиқотнинг мақсади ёрдамчи репродуктив технологиялар дастурларидан олдин иккиламчи бепуштлиқ ва семизликка эга аёлларда эндометрий рецептивлиги бузилиши хавфини стратификация қилиш учун интеграл шкала ишлаб чиқишдан иборат бўлди. Иккиламчи бепуштлиқка эга репродуктив ёшдаги 213 нафар аёл текширилди, улардан 159 нафари семизликка эга беморлар ва 54 нафари семизликка эга бўлмаган аёллар эди. Кўп омилли таҳлил асосида рецептивлик бузилишининг энг муҳим предикторлари ажратилди: НОМА-IR >2,7, висцерал семизлик, юқори яллиғланиш индекси, эндометрий қалинлигининг 7 мм дан кам бўлиши, бачадон артериялари PI >3,0, low-flow фенотип ва комбинацияланган дисрецептив фенотип.

Введение: Повышение эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий во многом зависит от своевременного выявления пациенток с высоким риском имплантационной недостаточности. При этом у женщин со вторичным бесплодием и ожирением оценка только толщины эндометрия или отдельных гормональных показателей не позволяет полноценно определить степень нарушения рецептивности (3,4,6).

Ожирение сопровождается комплексом патогенетически взаимосвязанных нарушений: инсулинорезистентностью, висцеральным жиротложением, хроническим низкоинтенсивным воспалением, адипокиновым дисбалансом и нарушением маточно-эндометриальной перфузии. В результате формируется неблагоприятный эндометриальный фенотип, при котором даже стандартная подготовка к ВРТ может оказаться недостаточной (1,2,5).

В связи с этим особую значимость приобретает разработка интегральной шкалы, объединяющей наиболее информативные метаболические, воспалительные, эхографические и гемодинамические критерии. Такой подход позволяет не только выявить отдельные патологические признаки, но и объективно оценить суммарный риск нарушения рецептивности эндометрия.

Цель исследования. Разработать интегральную шкалу стратификации риска нарушения рецептивности эндометрия у женщин со вторичным бесплодием и ожирением при подготовке к программам вспомогательных репродуктивных технологий.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 213 женщин репродуктивного возраста со вторичным бесплодием. Основную группу составили 159 пациенток со вторичным бесплодием и ожирением, группу сравнения — 54 женщины со вторичным бесплодием без ожирения.

Всем пациенткам проводили комплексное обследование, включавшее клинико-anamnestическую оценку, антропометрию, лабораторное исследование метаболического и воспалительного статуса, трансвагинальное ультразвуковое исследование и доплерометрическую оценку маточно-эндометриального кровотока. В качестве потенциальных предикторов нарушения рецептивности эндометрия рассматривали: индекс НОМА-IR, наличие висцерального ожирения, высокий воспалительный индекс, толщину эндометрия, пульсационный индекс маточных артерий, состояние суб-эндометриальной васкуляризации, low-flow фенотип и комбинированный дисрецептивный фенотип.

Статистическая обработка включала сравнительный анализ, корреляционную оценку, многофакторное регрессионное моделирование и определение отношения шансов. На основании полученных данных была сформирована балльная шкала риска.

Результаты исследования: Проведённый анализ показал, что у женщин со вторичным бесплодием и ожирением нарушение рецептивности эндометрия формируется как сложный многоуровневый патологический процесс, в основе которого лежит не один изолированный фактор, а совокупное влияние метаболических, воспалительных, структурно-эхографических и сосудисто-гемодинамических нарушений. Полученные данные свидетельствуют, что ожирение у данной категории пациенток следует рассматривать не только как фоновое соматическое состояние, но и как активный патогенетический фактор, способный изменять функциональную готовность эндометрия к имплантации. Особенностью выявленных нарушений являлось их кластерное сочетание. У пациенток с ожирением метаболические сдвиги, признаки хронического воспаления, снижение структурной полноценности эндометрия и ухудшение маточно-эндометриального кровотока не существовали изолированно, а взаимно усиливали друг друга. Именно такая взаимосвязанность патологических звеньев обусловила необходимость перехода от оценки отдельных диагностических показателей к интегральной модели стратификации риска.

На первом этапе анализа была оценена прогностическая значимость метаболических факторов. Среди них наиболее выраженную ассоциацию с нарушением рецептивности эндометрия продемонстрировала инсулинорезистентность. При значении НОМА-IR >2,7 вероятность формирования дисрецептивных изменений возрастала в 4,82 раза. Данный показатель указывает на то, что инсулинорезистентность у женщин со вторичным бесплодием и ожирением является не только маркером нарушения углеводного обмена, но и значимым предиктором репродуктивной дисфункции.

Патогенетическое значение инсулинорезистентности связано с её способностью нарушать гормональную регуляцию, усиливать гиперинсулинемию, изменять стероидогенез и способствовать развитию хронического метаболического воспаления. На уровне эндометрия это может сопровождаться

нарушением процессов пролиферации, секреторной трансформации, децидуализации и локальной сосудистой адаптации. Следовательно, повышение НОМА-IR следует рассматривать как один из ранних лабораторных признаков неблагоприятного эндометриального фенотипа у пациенток, готовящихся к программам ВРТ. Самостоятельную прогностическую значимость имело также висцеральное ожирение. Наличие данного признака повышало риск нарушения рецептивности эндометрия в 3,94 раза. Это подтверждает, что именно абдоминально-висцеральный тип жирового отложения обладает наибольшим патогенетическим значением в формировании имплантационной недостаточности. Висцеральная жировая ткань характеризуется высокой эндокринной, метаболической и провоспалительной активностью, что отличает её от подкожного жирового депо.

При висцеральном ожирении усиливается продукция провоспалительных цитокинов, нарушается баланс адипокинов, повышается сосудистое сопротивление и формируются предпосылки для эндотелиальной дисфункции. Эти механизмы могут приводить к ухудшению маточно-эндометриального кровотока и снижению функционального потенциала эндометрия. Таким образом, висцеральное ожирение выступает не просто антропометрическим показателем, а самостоятельным клинико-патогенетическим критерием риска. Среди воспалительных факторов наиболее значимой оказалась величина интегрального воспалительного индекса. При его значении ≥ 20 баллов вероятность нарушения рецептивности эндометрия возрастала в 4,26 раза. Это свидетельствует о том, что хроническое низкоинтенсивное воспаление является одним из ведущих механизмов формирования эндометриальной дисрецептивности у пациенток с ожирением.

Повышение воспалительного индекса отражает системную активацию провоспалительных реакций, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на локальные эндометриальные процессы. В условиях хронического воспаления нарушается баланс между пролиферацией и дифференцировкой клеточных элементов эндометрия, изменяется сосудистая проницаемость, ухудшается микроциркуляция и может снижаться адекватность иммунной адаптации в период имплантационного окна. Поэтому воспалительный индекс представляет ценность не только как лабораторный показатель, но и как интегральный маркер системной патологической нагрузки.

Следующим важным блоком прогностических критериев являлись структурно-эхографические параметры эндометрия. Толщина эндометрия менее 7 мм повышала риск нарушения рецептивности в 3,71 раза. Данный показатель отражает недостаточную морфофункциональную готовность эндометриальной ткани к имплантации и может рассматриваться как один из наиболее доступных эхографических маркеров риска. Однако принципиально важно отметить, что толщина эндометрия сама по себе не отражает всей полноты рецептивного потенциала. У части пациенток даже при относительно приемлемых линейных размерах эндометрия могут сохраняться нарушения его структуры, васкуляризации и функциональной зрелости. Поэтому показатель эндометрия < 7 мм был включён в шкалу не как единственный критерий, а как компонент комплексной оценки, дополняющий метаболические, воспалительные и гемодинамические признаки.

Сосудистые нарушения занимали одно из центральных мест в формировании дисрецептивного фенотипа. Повышение пульсационного индекса маточных артерий более 3,0 увеличивало риск нарушения рецептивности эндометрия в 3,43 раза. Увеличение PI отражает повышение сосудистого сопротивления в маточном русле, что может ограничивать полноценное кровоснабжение эндометрия в критические периоды подготовки к имплантации. Нарушение маточно-эндометриальной перфузии особенно значимо у пациенток с ожирением, поскольку метаболические и воспалительные факторы способствуют развитию эндотелиальной дисфункции и ухудшению микроциркуляции. В таких условиях эндометрий может иметь недостаточное кислородное, трофическое и регуляторное обеспечение, что снижает его способность к полноценной секреторной трансформации и формированию благоприятного имплантационного микросредового профиля.

Особую прогностическую значимость продемонстрировал low-flow фенотип, при котором вероятность нарушения рецептивности возрастала в 4,97 раза. Данный фенотип характеризует выраженное снижение маточно-эндометриального кровотока и отражает более глубокий уровень сосудистой недостаточности по сравнению с изолированным повышением PI. Его выявление имеет большое клиническое значение, поскольку low-flow фенотип может указывать на высокий риск скрытой имплантационной несостоятельности даже при отсутствии грубых морфологических изменений.

Наиболее высокий показатель прогностической значимости был установлен для комбинированного дисрецептивного фенотипа. При его наличии риск нарушения рецептивности эндометрия возрастал в 5,68 раза. Данный результат является принципиально важным, поскольку комбинированный фенотип отражает не отдельное нарушение, а одновременное сочетание структурной неполноценности эндометрия и ухудшения его сосудистого обеспечения.

Именно комбинированный дисрецептивный фенотип можно рассматривать как наиболее неблагоприятный вариант нарушения рецептивности эндометрия у женщин со вторичным бесплодием и ожирением. Его патогенетическая значимость заключается в том, что он объединяет два ключевых компонента имплантационной недостаточности: недостаточную структурную готовность эндометрия и дефицит перфузионной поддержки. В клиническом отношении такие пациентки требуют наиболее внимательного диагностического подхода и персонализированной коррекции до начала программ ВРТ. Сопоставление значений отношения шансов показало, что наибольшей прогностической силой обладали именно интегральные фенотипические критерии, тогда как изолированные показатели имели несколько меньшую диагностическую нагрузку. Это подтверждает, что рецептивность эндометрия является комплексным функциональным состоянием, которое не может быть полноценно оценено только по одному лабораторному или ультразвуковому параметру.

На основании многофакторного анализа была разработана интегральная шкала стратификации риска нарушения рецептивности эндометрия. В её структуру были включены семь наиболее информативных критериев, отражающих разные уровни патогенеза: метаболический, воспалительный, структурный и гемодинамический.

Таблица №1

Критерий	Диагностическое основание	Балл
НОМА-IR >2,7	OR=4,82	2
Висцеральное ожирение	OR=3,94	2
Высокий воспалительный индекс	OR=4,26	2
Эндометрий <7 мм	OR=3,71	2
PI маточных артерий >3,0	OR=3,43	2
Low-flow фенотип	OR=4,97	3
Комбинированный дисрецептивный фенотип	OR=5,68	3

Присвоение баллов осуществлялось с учётом прогностической значимости каждого критерия. Показатели НОМА-IR >2,7, висцеральное ожирение, высокий воспалительный индекс, эндометрий <7 мм и PI маточных артерий >3,0 получили по 2 балла, поскольку они демонстрировали значимую, но относительно сопоставимую предикторную нагрузку.

Low-flow фенотип и комбинированный дисрецептивный фенотип получили по 3 балла, что обусловлено их более высокой прогностической значимостью и способностью отражать уже сформированный структурно-сосудистый вариант нарушения рецептивности. Такое распределение баллов позволяет усилить вклад наиболее неблагоприятных фенотипов в итоговую оценку риска.

При суммарной оценке 0–3 балла пациентка относилась к группе низкого риска. Для данной категории характерна относительно низкая вероятность выраженных нарушений рецептивности эндометрия, поэтому возможно проведение стандартной подготовки к программам ВРТ при сохранении рутинного клинико-лабораторного и ультразвукового контроля.

При сумме 4–7 баллов формировалась группа умеренного риска. Пациентки данной категории нуждаются в углублённой диагностике рецептивности эндометрия, поскольку у них уже присутствует несколько факторов, способных снижать имплантационный потенциал. В этой группе целесообразна дополнительная оценка метаболического статуса, воспалительных маркеров, эндометриальной структуры и маточно-эндометриального кровотока.

При суммарной оценке ≥ 8 баллов пациентка относилась к группе высокого риска нарушения рецептивности эндометрия. Данная категория имеет наибольшее клиническое значение, поскольку у таких женщин вероятность имплантационной недостаточности существенно повышена. Включение пациенток высокого риска в программу ВРТ без предварительной коррекции может сопровождаться снижением эффективности лечения и увеличением вероятности повторных имплантационных неудач.

Клиническая ценность разработанной шкалы заключается в том, что она позволяет объективизировать диагностическое заключение и перевести оценку рецептивности эндометрия из описательного формата в количественно выраженную систему риска. Это особенно важно для практической репродуктологии, где необходимо не только выявить патологические изменения, но и определить дальнейшую тактику подготовки пациентки.

Разработанная шкала также способствует более рациональной маршрутизации пациенток. Женщины с низким риском могут быть направлены на стандартный диагностический и лечебный маршрут. Пациенткам умеренного риска требуется расширенное обследование и динамическая оценка выявленных нарушений. Женщины высокого риска нуждаются в персонализированной коррекции

метаболических, воспалительных и сосудисто-эндометриальных нарушений до начала программы ВРТ.

Следует подчеркнуть, что предложенная модель отличается от традиционного подхода тем, что учитывает не только конечные эхографические признаки состояния эндометрия, но и системные патогенетические детерминанты, способные приводить к его функциональной несостоятельности. Это повышает диагностическую информативность обследования и позволяет выявлять пациенток с доклиническими или скрытыми формами эндометриальной дисрецептивности.

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость комплексной оценки рецептивности эндометрия у женщин со вторичным бесплодием и ожирением. Наиболее информативной является не изолированная оценка толщины эндометрия или отдельных лабораторных показателей, а интегральный подход, объединяющий метаболические, воспалительные, структурные и гемодинамические критерии. Разработанная шкала стратификации риска может быть использована как практический инструмент для оптимизации подготовки пациенток к программам вспомогательных репродуктивных технологий.

Заключение. Интегральная шкала стратификации риска нарушения рецептивности эндометрия у женщин со вторичным бесплодием и ожирением позволяет объективизировать диагностический процесс перед программами ВРТ. Включение в шкалу семи наиболее значимых предикторов обеспечивает комплексную оценку состояния пациентки и помогает выделять группы низкого, умеренного и высокого риска. Наибольшую прогностическую значимость имеют комбинированный дисрецептивный фенотип, low-flow фенотип, НОМА-IR >2,7 и высокий воспалительный индекс. Это подтверждает необходимость одновременной оценки метаболических, воспалительных, эхографических и сосудистых параметров у пациенток с ожирением и вторичным бесплодием.

Выводы

1. Нарушение рецептивности эндометрия у женщин со вторичным бесплодием и ожирением имеет многофакторную природу и связано с сочетанием метаболических, воспалительных, структурных и гемодинамических нарушений.

2. Наиболее значимыми предикторами риска являются НОМА-IR >2,7, висцеральное ожирение, высокий воспалительный индекс, эндометрий менее 7 мм, PI маточных артерий >3,0, low-flow фенотип и комбинированный дисрецептивный фенотип.

3. Максимальная прогностическая значимость установлена для комбинированного дисрецептивного фенотипа, при котором вероятность нарушения рецептивности возрастает в 5,68 раза.

4. Интегральная шкала позволяет распределять пациенток на группы низкого, умеренного и высокого риска, что способствует персонализации подготовки к программам ВРТ.

Список литературы:

1. Aghajanova L., Hamilton A.E., Giudice L.C. Molecular evidence for differences in endometrial receptivity in women with reproductive disorders. *Nature Reviews Endocrinology*. 2022;18(4):239–255.
2. Altmäe S., Koel M., Võsa U., Adler P., Suhorutshenko M., Laisk-Podar T., Kukushkina V., Saare M. Endometrial receptivity biomarkers in precision reproductive medicine. *Trends in Molecular Medicine*. 2023;29(5):402–417.
3. American Society for Reproductive Medicine. Evidence-based evaluation and treatment of recurrent implantation failure. *Fertility and Sterility*. 2024;121(3):412–428.
4. Bellver J., Marín C., Lathi R.B., Murugappan G., Labarta E. Obesity and assisted reproductive outcomes: impact on implantation and endometrium. *Human Reproduction Update*. 2021;27(3):483–502.
5. Broughton D.E., Moley K.H. Obesity and female infertility: potential mediators of obesity's impact. *Fertility and Sterility*. 2020;114(2):257–268.
6. Chronic low-grade inflammation and impaired implantation in obesity. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2021;106(11):e4532–e4545.

Для цитирования: Расуль-Заде Ю.Г., Шодиев Б.В. Интегральная шкала стратификации риска нарушения рецептивности эндометрия у женщин со вторичным бесплодием и ожирением // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 559–563. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20136656>